

УДК 005.932.2-028.27

Сахно Світлана Вікторівна –
аспірантка другого року навчання
Пенітенціарної академії України

Sakhno Svitlana Viktorivna –
2nd year PhD student,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)
ORCID: 0009-0008-4265-691X

Швидкі та якісні закупівлі через електронний каталог

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання і значення закупівель через електронний каталог Prozorro Market «Запит ціни пропозиції» для швидкого та якісного використання електронної системи закупівель, що пов'язане з ефективним розподілом бюджетних коштів. Розглянуто та детально окреслено переваги здійснення таких закупівель на відміну від інших видів публічних закупівель. Визначено негативні наслідки недогляду і недоопрацювань нормативно-правового поля здійснення закупівель через електронний каталог Prozorro Market «Запит ціни пропозиції» та проблеми, з якими стикнулися закупівельники під час здійснення подібних закупівель. Запропоновано авторське бачення щодо вирішення цих проблем під час здійснення закупівлі через Prozorro Market «Запит ціни пропозиції». Досліджено процес становлення і розвитку публічних закупівель в Україні, який є досить складним та тернистим, доцільно було б більш детально вивчати всі види публічних закупівель для збільшення ефективності цього інституту. З кожним роком незалежності наша держава вдосконалює всі сфери суспільних відносин, долаючи складний шлях.

Ключові слова: публічні закупівлі, закупівельник, електронний каталог, Prozorro Market, електронна закупівля, електронна система закупівель, спрощена закупівля, відкриті торги, переговорна процедура, конкурентний діалог, закупівля через електронний каталог, процедури публічних закупівель.

S.V. Sakhno Fast and High-Quality Purchases through the Electronic Catalog

The article analyzes the regulatory and legal regulation and the importance of procurement through the Prozorro Market electronic catalog "Request the price of the offer" for the quick and high-quality use of the electronic procurement system, which is related to the effective allocation of budget funds. The advantages of such procurements, as opposed to other types of public procurements, are considered and outlined in detail. The negative consequences of oversight and incompleteness of the regulatory and legal field of procurement through the Prozorro Market electronic catalog "Request the price of the offer" and the problems faced by buyers during the implementation of such purchases were determined. An author's solution to these problems when purchasing through Prozorro Market "Request Price of Offers" is proposed. The process of formation and development of public procurement in Ukraine, which is quite complex and ternistic, has been studied; it would be advisable to work out all types of public procurement in more detail in order to increase the efficiency of this institute. With each year of independence, our state improves the entire sphere of social relations, overcoming a difficult path. Therefore, the process of research, study and formation of the institution of public procurement is extremely important, it gives an opportunity to identify all shortcomings or gaps, analyze and draw conclusions for the improvement of public procurement. This issue is relevant, because currently all types of public procurement are in the process of implementation to European standards. Thus, the appearance of the Prozorro Market electronic catalog in the electronic procurement system provides support for an even more detailed study and analysis of this institution, which is increasingly used in the work with the electronic procurement system.

Keywords: public procurement, buyer, customer, supplier, electronic catalog, Prozorro Market "Request for the price of the offer", electronic procurement, electronic procurement system, simplified procurement, open bidding, negotiation procedure, competitive dialogue, procurement through electronic catalog, public procurement procedures.

Постановка проблеми. Становлення системи закупівель в Україні, зміни, реформи передусім пов'язані та спрямовані на вдосконалення закупівельного законодавства, стрімко відбувається процес приведення його до європейських стандартів та у відповідність до вимог Світової організації торгівлі, тобто до правил міжнародної торгівлі. Обов'язковими умовами яких є недискримінація постачальників незалежно від їхнього статусу та державної належності, здійснення закупівель на конкурентній основі із забезпеченням прозорості на кожній етапі торгів.

Також заслуговують на увагу міжнародні угоди ЄС у сфері публічних закупівель, до яких належать: Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) та Угода про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement). Основні принципи Генеральної угоди з тарифів і торгівлі передбачають здійснення державних закупівель з урахуванням національного режиму та без дискримінації. Це означає, що всі постачальники як вітчизняні, так і іноземні мають однакові права, а в нормативних положеннях, процедурах та заходах, пов'язаних з державними закупівлями, не повинно бути дискримінаційних ознак. Ці політичні заходи також мають велике значення для країн, які бажають вступити до Світової організації торгівлі (СОТ).

Угода про державні закупівлі (GPA), яка є частиною Генеральної угоди з тарифів та торгівлі, передбачає відкриття ринків державних закупівель учасникам цієї угоди на основі принципів відкритості, прозорості і недискримінації. Отже, можемо зазначити, що відповідна угода є головним нормативно-правовим актом, який регулює відносини у сфері закупівель між країнами, які є учасниками цієї угоди. Головною ідеєю та метою угоди є спрямованість на відкритість міжнародних ринків державних закупівель і надання вільного доступу до ринків для визначених товарів та послуг. Ця угода не тільки запровадила відкриття ринків, а ще встановила вимоги забезпечення прозорості законодавства та застосовуваних процедур закупівель, відповідності товарів і послуг визначеним міжнародно-правовим стандартам.

Також доцільно звернути увагу на акти ЮНСІТРАЛ про державні закупівлі: Типові закони про закупівлі товарів (робіт) від 16 липня

1993 р. (1 лютого 1994 р.) і про закупівлі товарів (робіт) та послуг від 15 червня 1994 р. (17 лютого 1995 р.) з керівництвом щодо його застосування, що об'єднали увесь наявний міжнародний досвід у сфері регулювання публічних закупівель. Відповідно до цих нормативних актів державам необхідно привести законодавства про публічні закупівлі у відповідність. Різниця між цими законами незначна і кожен з них доповнює один одного. Так, перший передбачає закупівлі товарів та робіт, а в другому вже йдеться про послуги. Також є відмінність у розгляді процедур закупівель, але основними цілями актів ЮНСІТРАЛ є підвищення рівня конкуренції в закупівлях, тим самим дотримуючись рівності прав кожного постачальника, відкритості та об'єктивності під час проведення держзакупівель для забезпечення максимальної ефективності витрат.

Проте, досліджуючи та враховуючи процес становлення і розвитку публічних закупівель в Україні, який є досить складним та тернистим, доцільно було б більш детально вивчати всі види публічних закупівель для збільшення ефективності цього інституту. З кожним роком незалежності наша держава вдосконалює всі сфери суспільних відносин, долаючи складний шлях. Реформи також постійно відбуваються в системі закупівель. Звісно, найвагоміші досягнення в розвитку публічних закупівель в Україні досягнуті в період 2016–2019 рр., який відзначився ухваленням Закону України «Про публічні закупівлі» та впровадженням електронної системи закупівель Prozorro [1]. Для здійснення закупівель у Законі поділили закупівлі на види та визначили порядок проведення процедури. Залежно від суми замовник обирає вид закупівлі. Різними також є закупівлі залежно від обставин, які склалися. Наприклад, коли оголошені торги не відбуваються і законом дозволено перейти в інший вид закупівлі. Або якщо постачальником є суб'єкт, який єдиний законодавчо наділений правом продавати визначений товар чи послугу, то в замовника з'являється можливість придбати такий товар, послугу без проведення торгів. Але в умовах сьогодення перед закупівельниками постало питання здійснення результативних та швидких закупівель, які будуть проведені в рамках чинного законодавства. Для таких випадків на закупівельних платформах створили

електронний каталог Prozorro Market. Затвердили порядок здійснення таких закупівель та надали можливість проведення процедури в досить швидкі терміни та без підготовки пакету документів. Здається, всі види закупівель закріплені на законодавчому рівні і все досить чітко та зрозуміло. Але здійснюючи процедури та задовольняючи щоденні потреби установи, все більше стає зрозумілим, що система потребує доопрацювання, змін та розширення прав і можливостей замовника проводити прозорі та законні закупівлі, але в якнайшвидші терміни, а інколи і без довготривалих процедур і перепон, які виникають під час оголошення закупівлі.

Що ж стосується замовників товарів, робіт і послуг, то законодавчо закріплено більшість моментів, дій та проведення процедур. Щодо іншої сторони закупівельної процедури – учасника (постачальника), то більшість з них на сьогодні не реєструються в електронній системі закупівель, на майданчиках, які здійснюють закупівлі, і це стає перепорою для закупівельної діяльності. Хоча всі розуміють, що найбільш вартісні закупівлі відбуваються на майданчиках електронної системи закупівель, що є хорошою можливістю реалізувати товар, послугу чи роботу. Потрібно також надати вагомість питанню залучення до закупівельної діяльності найбільшої кількості постачальників для створення здорової конкуренції, реалізації товарів та швидкого задоволення потреб організацій. Вважаємо за необхідне вживати заходи щодо залучення постачальників до закупівель на майданчиках, де відбуваються процедури закупівель, а також у закупівлі через Prozorro Market, який на сьогодні є найкращим створеним інститутом для початку представлення себе як конкурентоспроможного суб'єкта на ринку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основна увага дослідників зосереджена на питаннях правового регулювання здійснення публічних закупівель, а саме таких вчених-практиків: В. Бондаренко, Н. Пустова, М. Ковалів, М. Сірант, С. Ніщима, Т.Швидка, О. Шадковський та інші.

Не вирішені раніше проблеми. Оскільки порушена в цій статті тема є досить новою для нашого суспільства, то багато праць, та і саме законодавче підґрунтя щодо здійснення публічних закупівель, потребує більш

детального вивчення та доопрацювання. Кожен день, працюючи в електронній системі закупівель, перед закупівельниками постають нові виклики та проблемні питання, які вимагають детального розгляду, вивчення та знаходження найбільш ефективного рішення. Всі нормативно-правові акти та наукові статті безумовно є орієнтирами в роботі закупівельника, але свіжий погляд на вирішення проблем, які постають сьогодні перед нами, є необхідним.

Виклад основного матеріалу.

Досліджуючи тему статті, неможливо заперечити, що найбільш перспективні напрямки електронної комерції – це електронні закупівлі, що набувають стрімкого зросту на ринках державних закупівель розвинутих країн та звісно в першу чергу в площині Європейського Союзу.

Фактично «електронна закупівля» – це не просто новітній спосіб закупівлі, а проходження та управління в електронному середовищі всіх етапів закупівельного циклу, зокрема маркетингові дослідження, визначення кола економічних агентів (потенційних постачальників), процедури придбання, розміщення замовлень, здійснення поставок і оплат за них, бюджетування і планування закупівель (формування бюджету закупівель та його реалізація) [2].

Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» існують пороги здійснення публічних закупівель, залежно від яких обирається вид закупівлі:

- 1) здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель;
- 2) спрощена закупівля;
- 3) відкриті торги;
- 4) переговорна процедура;
- 5) конкурентний діалог;
- 6) закупівля через електронний каталог.

У статті ми більш детально розглянемо закупівлі через електронний каталог, оскільки на сьогодні цей вид закупівлі набирає все більшого визнання та застосування під час вибору виду закупівлі при здійсненні закупівлі. На всіх електронних закупівельних майданчиках електронний каталог має назву Prozorro Market, який своєю чергою ділиться на закупівлю через Каталог і «Запит ціни пропозиції». Що ж таке «Запит ціни пропозиції» та які переваги має цей вид закупівлі?

Взагалі Prozorro Market створений для того, щоб будь які суб'єкти публічного законодавства, незалежно від форм власності мали змогу без зайвих зусиль та проведення тендерних аукціонів купувати товари, які необхідні для їхнього функціонування: електрична енергія, медичні матеріали, нафта та дистилляти, будівельні матеріали, офісне приладдя, комп'ютери, лікарські засоби, пальне, електричні побутові прилади, побутову хімію, посуд тощо. Цей перелік збільшується з кожним днем в залежності від потреб замовників. Тому Prozorro Market є вдалим та ефективним кроком в публічному законодавстві, завдяки якому «складні державні закупівлі» стали швидкими та якісними, дотримуючись при цьому головних принципів та правил здійснення процедур закупівель.

Процедуру закупівлі в такий спосіб регулює ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (далі – постанова КМУ). У Законі надається таке визначення поняттю «електронний каталог» – це систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1–3 частини першої статті 3 цього Закону. Забезпечення функціонування електронного каталогу здійснюється, в тому числі і за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього. Для замовників користування електронним каталогом є безоплатним [3].

У постанові КМУ більш детально зазначено, які є види закупівель через електронний каталог, внесено роз'яснення для постачальника та замовника щодо їх доступу до електронного каталогу, використання електронного каталогу та правил здійснення закупівель через електронний каталог. Оскільки в нашій статті нас цікавить закупівля через Prozorro Market «Запит ціни пропозиції», зазначимо всі переваги такої закупівлі:

– економія державних коштів;

- добросовісна конкуренція;
- економія витрат учасників, які пропонують свій товар;
- швидкий результат закупівлі;
- економія часу закупівельників;
- прозорість здійснення закупівель;
- захищеність закупівель;
- захист прав замовників.

Економія державних коштів. В каталозі Prozorro Market товари діляться на категорії та під час закупівлі в обраній замовником категорії, постачальники конкурують у ціні і завдяки цьому є можливість придбати товар за вигідною для замовника ціною, яка буде найнижчою. Завдяки цьому закупівлі через Prozorro Market є дуже вигідними для держави.

Добросовісна конкуренція. Замовник створюючи закупівлю Запит ціни пропозиції зазначає товар, а постачальники надаватимуть свої ціни та конкурують між собою. Переможця обирає електронна система закупівель автоматично за критерієм найнижчої ціни. Тим самим, державні замовники зможуть отримувати ще більше економію коштів.

Економія витрат учасників, які пропонують свій товар. Аби потрапити в електронний каталог Prozorro Market, постачальнику необхідно один раз зареєструватися, надати пакет документів та пройти стандартну для всіх постачальників процедуру кваліфікації. Таким чином, більшість постачальників мають можливість отримати додатковий вигідний канал збуту і можуть без додаткової реклами приймати участь на рівних засадах в запиті ціни постачальників та отримувати замовлення від понад 30 тисяч державних установ з усієї країни. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, зможуть суттєво розширити ринок збуту завдяки цьому інструменту: потенційний оборот на Prozorro Market становить 30 мільярдів гривень щороку. Як наслідок, – нові, нижчі та гнучкіші тарифи для бізнесу. Для підтримки, наповнення та розвитку Prozorro Market бізнес буде сплачувати комісію, але лише в разі підписання угоди [4].

Швидкий результат закупівлі. Запит ціни пропозицій у середньому триває вісім календарних днів. Тривалість запити повністю залежить від того, який строк на подачу пропозицій встановив замовник. Чим він

більший, тим довше триває закупівля, але з практики відомо, що встановлюють найчастіше мінімальний строк подачі пропозицій, тобто два робочих дні. Постачальник, який пройшов кваліфікацію та зареєструвався в Prozorro Market не надає жодних документів до закупівлі, лише подає свою цінову пропозицію та підтверджує технічну специфікацію, тому процес закупівлі проходить швидко.

Економія часу закупівельників. «Запит ціни пропозицій» – це інструмент, який дозволяє суттєво скоротити час на проведення закупівель для замовника. На відміну від процедур закупівель замовник не готує тендерної документації та інших документів, не завантажує ці документи до оголошення про закупівлю. Уся необхідна інформація надається шляхом заповнення електронних полів, що значно економить час закупівельника та пришвидшує його роботу. Відповідно до останніх змін чинного законодавства в публічних закупівлях замовники оприлюднюють в оголошенні до «Запит ціни пропозиції» тільки проект договору.

Прозорість здійснення закупівель. Закупівля формується в електронній системі закупівель, яка контролюється та супроводжується централізованою закупівельною організацією.

Захищеність закупівель. Електронний каталог Prozorro Market – це опрацьована та узагальнена база актуальних пропозицій товарів постачальників, яка систематизована у категорії товарів. База формується та оновлюється адміністраторами е-каталогу, централізованими закупівельними організаціями (далі – ЦЗО). Отже, адміністратор Prozorro Market – юридична особа, що:

- визначає товарну номенклатуру та структуру е-каталогу;
- створює категорії та профілі товарів;
- здійснює кваліфікацію постачальників та перевіряє на відповідність їх пропозиції через систему управління е-каталогом.

Prozorro Market максимально спрощує завдання для державних замовників, адже вони не повинні проводити кваліфікацію постачальників, перевіряти інформацію, яка є публічною та оприлюднена у формі відкритих державних реєстрів, все це зробить за них ЦЗО.

Тому закупівельник знає, що постачальник уже пройшов перевірку.

Захист прав замовників. У результаті таких закупівель, за яких постачальник не виконав умов здійснення закупівлі чи повів себе недобросовісно і є на це докази, в системі Prozorro Market є функціонал «Поскаржитися на постачальника», де замовники можуть відстоювати свої права та поскаржитися на постачальника.

Також варто зазначити, що здійснюючи закупівлю через майданчик Prozorro Market, замовник не втрачає очікувану вартість предмета закупівлі, оскільки закупівля відбувається в найкоротші терміни, товар за цей період не втрачає своєї ціни і більша вірогідність того, що закупівля відбудеться, адже на зовнішньому ринку ціни швидко змінюються і на сьогодні ціна на товар, який закуповується з моменту оголошення закупівлі і до підписання договору, може стрімко змінитися в ціні.

Дослідивши переваги електронного майданчику Prozorro Market, можна зазначити, що кожен день відбувається інтеграція цього виду закупівель, що допомагає закупівельникам у здійсненні своїх завдань. Та варто все ж таки наголосити, що використовуючи цей інститут закупівель у практичній діяльності, є моменти, на які потрібно звернути детальну увагу та які потребують доопрацювання.

Зупинимось на питанні визначення предмета закупівлі за кодом ДК 012:2015 та які проблемні моменти виникають під час здійснення закупівель через електронний майданчик Prozorro Market «Запит ціни пропозицій». Отже, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку [3]. Розуміємо, що предмет закупівлі визначається замовником самостійно і це закріплено в Законі.

Будь-яка закупівля розпочинається з обрання правильного коду за закупівельним класифікатором ДК 012:2015 (далі – класифікатор) відповідно до предмета закупівлі. Як же правильно вибрати код предмета закупівлі за класифікатором ДК 012:2015 і не помилитись? Адже класифікатор складається з великої кількості кодів, які розкриваються на уточнюючі підкоди і на перший погляд для одного й того ж товару, послуги чи роботи можуть підійти одразу декілька кодів. Отже, розбираючи питання правильного вибору коду під час закупівлі, можна зазначити, що замовнику Законом надано право самостійно визначитися з найбільш придатним кодом класифікатора до предмета закупівлі, який він закуповує. Замовник, обираючи код класифікатора для предмета закупівлі, має й надалі орієнтуватися на обраний класифікатор коду, щоб не допустити поділу предмета закупівлі, дотриматись річного плану закупівель та уникнути порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Але ж при щоденній роботі з різними видами закупівель та здійсненні закупівель на майданчику Prozorro Market «Запит ціни пропозицій» виникає проблемне питання щодо застосування

класифікатора. Так, під час роботи з Prozorro Market поділ товару вже поділений на коди за класифікатором і каталог товарів, які пропонуються на майданчику для закупівлі, вже розділено не тільки в групи за специфікою товару, а й за кодом ДК, що значно обмежує замовника у здійсненні закупівель та порушує право закупівельника самостійно визначитися з кодом класифікатора для предмета закупівлі.

Висновки. З проведеного аналізу можна зробити висновки, що інститут публічних закупівель пройшов довгий шлях до становлення такого рівня, який є на сьогодні, але процес приведення його до європейських стандартів та вимог Світової організації торгівлі ще триває. З кожним роком у закупівельній сфері відбувались зміни законодавства, націлені на те, щоб сфера закупівель стала не перепорою, а допомогла закупівельникам здійснювати законні, конкурентні, швидкі та якісні закупівлі. Таким чином, не має сумніву, що розуміння інституту публічних закупівель в Україні потребує подальшої розробки та досконалого вивчення, що створює підґрунтя для майбутніх досліджень.

Список використаних джерел:

1. Сахно С. Основні напрямки удосконалення сфери публічних закупівель в Україні. *Актуальні питання розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та мирної розбудови*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2023 року): ел. збірник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. С. 233-234.
2. Шатковський О. Електронні державні закупівлі: пошук українського шляху. URL: <https://radnuk.com.ua/zhurnaly/elektronni-derzhavni-zakupivli-poshuk-ukrainskoho-shliakhu/> (дата звернення: 18.12.2023).
3. Про публічні закупівлі: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 9. Ст. 89. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text> (дата звернення: 22.12.2023).
4. Груба О. Кабмін прийняв постанову про роботу PROZORRO MARKET. URL: <https://infobox.prozorro.org/articles/kabmin-priynyav-postanovu-pro-robotu-prozorro-market1> (дата звернення: 20.12.2023).

References:

1. Sakhno S. Osnovni napriamky udoskonalennia sfery publichnykh zakupivel v Ukraini. *Aktualni pytan- nia rozvytku yurydychnoi nauky i praktyky v umovakh voiennoho stanu ta myrnoi rozbudovy*: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5 travnia 2023 roku): el. zbirnyk. Kyiv: Kyivskiy natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2023. S. 233-234.
2. Shatkovskyi O. Elektronni derzhavni zakupivli: poshuk ukrainskoho shliakhu. URL: <https://radnuk.com.ua/zhurnaly/elektronni-derzhavni-zakupivli-poshuk-ukrainskoho-shliakhu/> (data zvernennia: 18.12.2023).

3. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2016. № 9. St. 89. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text> (data zvernennia: 22.12.2023).

4. Hrubá O. Kabmin pryiniav postanovu pro robotu PROZORRO MARKET. URL: <https://infobox.prozorro.org/articles/kabmin-priynyav-postanovu-pro-robotu-prozorro-market1> (data zvernennia: 20.12.2023).